

АНДРЕЯНОВА Елена Леонидовна,

*Иркутский государственный университет (Иркутск, РФ);
e-mail: elena_andreyanova@mail.ru,*

КРОТОВА Вера Сергеевна,

*Иркутский государственный университет (Иркутск, РФ);
e-mail: verusya.kr.00@yandex.ru,*

ДУДЕЕВА Екатерина Сергеевна,

*Иркутский государственный университет (Иркутск, РФ);
e-mail: dudeevakatya@gmail.com*

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Аннотация. Актуальность статьи связана с закреплением в правовом поле России определения сельского туризма и признания его приоритетным направлением региональной экономики. Становится важным распространение успешного опыта и технологий реализации сельского туризма на территории страны для устойчивого и сбалансированного развития региональных социально-экономических комплексов и населения. В статье представлена концептуальная модель развития сельского туризма и ее теоретико-методологическое обоснование для территории локального / регионального пространства. Представленная модель основана на теоретических положениях аутентичного опыта путешественника, который может предложить туристская дестинация разнообразных по специфике территорий России. Определена роль местного сообщества как ресурса, обладающего возможностью предоставить аутентичный опыт туристу, так и способного соуправлять туристским продуктом дестинации. Важным является и принятие самим местным сообществом практик туризма на сельской территории, видения его потенциала в соответствии с нормами их реализации. В качестве ключевой идеи модели выступает комплексное принятие решений ключевыми сторонами рынка сельского туризма: региональные и местные органы власти, сельскохозяйственные производители, общественные организации, эксперты, местные сообщества, туроператоры и турагенты, отдельные энтузиасты. Выводы работы ориентируют дальнейшие исследования по данной тематике в изучении и использовании возможностей местного сообщества в сфере развития сельских территорий. В качестве практических рекомендаций авторы определяют внедрение в опыт проектирования и управления объектами сельского туризма социальную составляющую, а также возможность тиражирования практик сельского туризма в регионах страны.

Ключевые слова: Иркутская область, проектирование объектов туризма, территориальное управление, сельский туризм, местное сообщество

Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 24–28–20197, <http://rscf.ru/project/24–28–20197/>

Для цитирования: Андреева, Е.Л., Кротова, В.С., Дудеева, Е.С. (2025). Создание концептуальной модели развития сельского туризма в туристских дестинациях регионов России. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 99–110. DOI: 10.5281/zenodo.17130945.

Получено: 15.05.2025.

Одобрено: 19.07.2025.

Elena L. ANDREYANOVA,

Irkutsk State University (Irkutsk, Russia);
e-mail: elena_andreyanova@mail.ru

Vera S. KROTOVA,

Irkutsk State University (Irkutsk, Russia);
e-mail: verusya.kr.00@yandex.ru

Ekaterina S. DUDEEVA,

Irkutsk State University (Irkutsk, Russia);
e-mail: dudeevakatya@gmail.com

CREATING A CONCEPTUAL MODEL FOR THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN TOURIST DESTINATIONS OF RUSSIAN REGIONS

Abstract. The relevance of the work is related to the consolidation of the definition of rural tourism in the Russian legal framework and its recognition as a priority area of the regional economy. It is becoming important to spread the successful experience and technologies of rural tourism in the country for the sustainable and balanced development of regional socio-economic complexes and the population. The paper presents a conceptual model of rural tourism development and its theoretical and methodological justification for the territory of local/regional space. The presented model is based on the theoretical provisions of the authentic traveler's experience, which can be provided by a tourist destination of diverse Russian territories. The role of the local community is defined as a resource that has the ability to provide an authentic experience to tourists and is able to co-manage the tourist product of the destination. It is also important for the local community to adopt the practices of tourism in rural areas and to see its potential in accordance with the norms of their implementation. The key idea of the model is integrated decision-making by the key parties of the rural tourism market.: regional and local authorities, agricultural producers, public organizations, experts, local communities, tour operators and travel agents, individual enthusiasts. The author's conclusions guide further research on this topic in exploring and using the opportunities of the local community in the field of rural development. As practical recommendations, the author defines the introduction of a social component into the experience of designing and managing rural tourism facilities, as well as the possibility of replicating rural tourism practices in the country's regions.

Keywords: Irkutsk region, design of tourism facilities, territorial management of rural tourism, local community, perception and behavior of rural communities

Funding: This research was funded by Russian Science Foundation No 24–28–20197. URL: <http://rscf.ru/project/24–28–20197/>

For citation: Andreyanova, E. L., Krotova, V. S., & Dudeeva, E. S. (2025). Creating a conceptual model for the rural tourism development in tourist destinations of Russian regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 99–110. DOI: 10.5281/zenodo.17130945. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/05.

Accepted: 2025/07/19.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодня многие международные, национальные и региональные объединения поддерживают развитие сельского туризма. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) в рамках своей программы «Туризм для развития сельских районов» стремится сделать туризм движущей силой, стимулирующей местное экономическое развитие, сокращающей неравенство и расширяющей возможности сельских сообществ. Комплексная программа развития сельских территорий в РФ направлена на формирование инфраструктуры, которая крайне необходима отраслевому развитию. С расширением практик сельского туризма и с закреплением в правовом поле России определения сельского туризма во многих регионах страны данный вид туризма признан приоритетным направлением экономики. Это дало мощный импульс для развития региональных социально-экономических комплексов и устойчивости территорий и сельского населения. В связи с чем актуализируется задача распространения успешного опыта и технологий реализации практик туризма для формирования системы регулирования и поддержки туристских дестинаций сельских территорий страны.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что сельские территории имеют свои особенности в представлении туристских продуктов, что находит отражение в подходах и моделях реализации практик. Так, например, обобщающие работы Министерства культуры РФ¹ и Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма² используют региональный подход к трансляции опыта сельского туризма. Ученый В.А. Семиглазова на примере Ростовской области ранжирует местные территории на основе приема регионального экономического районирования средних и малых форм хозяйствования предприятий сельского туризма

(КФХ, мини-гостиницы и т.п.) и определяет разную степень готовности к реализации сельских практик [6]; Е. Н. Клочко выделяет модели развития сельского туризма на основе объединяющего центра, которыми могут быть объекты малого семейного гостиничного хозяйства, сельскохозяйственных тематических парков, частных стилизованных отелей или комплексы кооперативных хозяйств, музеи [3]. Н. А. Ермакова, И. Г. Лимонина, привлекая опыт Китайской народной республики в реализации политики сельского туризма на основе индекса развития сельского туризма в китайских провинциях, делают вывод о пространственной неравномерности развития сельского туризма, что обусловлено в том числе специализацией территорий [2]. В целом рассмотрение локального опыта проектирования и управления объектов сельского туризма и производства туристских продуктов свидетельствуют об аккумуляции ресурсов сельского туризма, которые в период роста потребуют расширения производственной функциональности, включения новых участников и проявления синергетического эффекта на территории.

В рамках пространственно-дифференцированного подхода переход к новому этапу изучения сельского туризма возможен посредством воплощения на местах производственных моделей развития туристских дестинаций за счет смены производственной ориентации сельскохозяйственных производителей и вовлечения ими ранее не задействованных ресурсов. В этих условиях, отмечает А.С. Наумов, «значительно расширяется круг ключевых акторов: если раньше ими выступали выделяющие субсидии органы государственного управления агропроизводством и их получатели – фермеры, то теперь сельское развитие становится результатом взаимодействия сложной системы, включающей органы государственного и муниципального управления и все заинтересованные стороны – разнопрофильный бизнес, негосударственные организации, местные

1 Лучшие региональные практики развития сельского туризма: сборник успешных проектов. Калуга, «Ноосфера», 2016. 84 с.

2 Атлас проектов сельского туризма: информ. изд. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. 268 с.

сообщества и др.» [5, с. 65], что, в свою очередь, актуализирует социальный подход в исследовании и расширяет концептуальные границы субъектов сельскохозяйственного рынка. С практической стороны изменение парадигмы сельской экономики требует восполнения пробелов в существующих управленческих технологиях и алгоритмах развития сельского туризма. Они могут опираться на впечатления, эмоции, в том числе от аутентичных товаров, процессов, технологий, которые, по мнению современных исследователей, будут являться двигателем экономики в ближайшее время.

По данным международного отчета «О тенденциях в области глобальных путешествий 2025 года»¹, наблюдается переход от туристов, заинтересованных в общественных товарах, к путешественникам, которые «требуют аутентичных, ориентированных на опыт возможностей, включающих более осмысленное взаимодействие с местными жителями» [13, р. 619], и сельский туризм как подотрасль в значительной мере может предоставить такой опыт потребителю.

В этом ключе с теоретической точки зрения, по мнению D. Paulauskaite, R. Powell, J. Andress Cofc-Stefaniak, аутентичность – это ключевая черта экономики обмена опытом, базирующаяся на смеси философских, психологических и духовных концепций. Многие ученые связывают ее с концепцией самоактуализации путешественника, или поиском ощущения восприятия собственного подлинного «я» [13]. Аутентичность в эмпирическом исследовании туризма пересекается, помимо экзистенциальных и психологических аспектов, с существующими видами и практиками туризма, имеющимися на территории. Мы согласны с мнением Р. С. Турова, что «Применительно к организации туристской деятельности аутентичность отражает некую связанность туристского продукта с неизменностью, ценностями, претендующими на звание вечных, стабильных». В значительной мере такие стабильные ценности

и правила могут дать этнические составляющие в практиках сельского туризма, поскольку «Сельский туризм при таком подходе выступает формой взаимодействия с традиционной культурой, способом ощущения собственной причастности этим ценностям. Такой подход в современных практиках сельского туризма представляется наиболее распространенным, так как удовлетворяет сложившийся спрос» [7].

Поскольку роль местных сообществ в формировании туристического опыта значительна в силу возможностей внимания к персоне путешественника и погружения его в самобытный образ жизни сельской территории, можно утверждать, что развитие дестинации в контексте аутентичности и сельского образа жизни в прикладном воплощении должно заключаться в сочетании элементов туризма и развития сельских сообществ. В свою очередь, важно принятие практик туризма местным сообществом, играющее решающее значение для устойчивого развития дестинации.

Такие модели «местный житель – турист» присутствуют на практике в зарубежных странах и частично в России. Г. Н. Лихошерстова, А. А. Лихошерстов отмечают в такой коммуникации более тесную связь между посетителем дестинации и местными жителями [4, с. 24–25]. Тем самым актуализируется социальный подход в туристской сфере, который поддерживается и другими исследователями. Так, Barney J., Ketchen D. и Wright M. утверждают, что местные сообщества как заинтересованные стороны могут повысить культурную осведомленность и предложить туристам уникальный и аутентичный опыт [8]. Bebbington A. считает, что любая модель устойчивого туризма требует внимания к учету мнений местных сообществ в процессе разработки политики и принятия решений [9]. Такое взаимодействие может отразить специфику туристской дестинации или восполнить слабую насыщенность территории туристскими объектами за счет более активной интеграции с местными жителями.

1 О тенденциях в области глобальных путешествий 2025 г. American express travel. <https://www.americanexpress.com/en-us/travel/discover/get-inspired/global-travel-trends>.

Следовательно, аутентичность может проявляться не только с помощью показа историко-культурных и природных объектов, но и через социальные аспекты: контакты с местными жителями или собственным «я», усиливая в совокупности экономический потенциал туристской дестинации.

Кроме того, поддержка местного населения за счет туризма, способствующего повышению благосостояния сельских сообществ и местной экономики, звучит и в Рекомендациях Международного общества экотуризма и Всемирного фонда дикой природы WWF. В целом обобщение положений теоретических концепций позволило сформировать базу для анализа практического опыта сложившихся практик сельского туризма в российских регионах, в том числе в международном сравнении.

Целью статьи явилась разработка концептуальной модели развития сельского туризма туристской дестинации. Отличительной особенностью предлагаемого подхода является сочетание элементов туризма с аутентичностью и местными сообществами. Теоретической значимостью является внедрение концептуальных основ модели сельского туризма, основанной на сельских сообществах и аутентичности в разработке управленческих действий на неурбанизированных территориях. Практическая значимость результатов определяется возможностью распространения модели сельского туризма в региональной экономике.

Методы и методология

Теоретической основой исследования явились пространственно-дифференцированный и социальный подходы. В качестве объекта исследования сельского туризма определены российские регионы в современных социально-экономических условиях. В качестве базовой территории исследования выступила Иркутская область, где на основе экспедиционной работы июль – август 2024 г. с использованием приемов включенного наблюдения («наблюдающее участие») авторами получены научные результаты, касающиеся сферы развития сельского туризма.

Методы: анализ научных трудов отечественных и иностранных авторов, сравнение наполнения информационных ресурсов, позиционирование проектов объектов сельского туризма российских и зарубежных территорий, экспертные интервью, включенное наблюдение, SWOT-анализ туристской дестинации. Обобщение результатов экспертного опроса среди фермеров региона, работников сферы культуры, представителей местной власти (n=15), выполненного методом «снежного кома», позволило дополнить полученную информацию, касающуюся проблем развития сельского туризма на территории.

Реализация исследования проходила в три этапа: 1) необходимо было оценить текущую ситуацию туристских ресурсов в районах области. Этот анализ проводился по таким направлениям, как предложение, спрос, маркетинг; 2) на втором этапе собранные данные сопоставлялись и позволили получить общее представление о туристском потенциале сельского населенного пункта. Кроме того, здесь необходимо было отразить место и роль местного сообщества в развитии туристской дестинации; 3) третий этап позволил выявить сильные и слабые стороны дестинации, возможности и угрозы, сопоставить полученные данные с другими территориями (регионами) сельского туризма.

Результаты и обсуждения

Совокупность анализа трех этапов исследования выразилась в определении функциональных задач участников и последовательности действий в представленной концептуальной модели развития сельского туризма туристских дестинаций регионального (муниципального) уровня (рис. 1).

Концептуальная модель, представленная на рис. 1, отражает последовательность реализации этапов, способствующих становлению и развитию сельского туризма в дестинациях.

Первое. Опыт развития сельского туризма показал, что чаще всего инициатива его реализации осуществляется местным населением, отдельными энтузиастами, территориальными сообществами как ответ на вызовы социально-экономических условий. Объекты сельского

Модель развития сельского туризма

Рис. 1. Концептуальная модель сельского туризма

Fig.1. The conceptual model of rural tourism

туризма в разных локальных пространствах или субъектах РФ, получившие сегодня государственную поддержку в виде грантов, конкурсов, льгот и субсидий, готовы распространять свой опыт на другие территории страны, где значительно действенной технологией, позволяющей сделать «шаг вперед», является консолидация усилий не только разрозненных энтузиастов, сельскохозяйственных производителей, но и всего сельского сообщества при

поддержке муниципальных и региональных властей.

Второе. После определения инициативной группы необходимо привлечение ключевых заинтересованных сторон. В организационной литературе заинтересованная сторона обычно относится к «любой группе или отдельному лицу, которые могут повлиять или на которых влияет достижение целей организации» [10, р. 25]. Соответственно, в развитии сельских

мест назначения идентификация заинтересованных сторон представляет собой процесс, в ходе которого происходит поиск тех людей, групп людей и организаций, которые заинтересованы в развитии сельского туризма. Выявление и привлечение ключевых заинтересованных сторон имеет важное значение для устойчивости и успеха развития места назначения не только для получения общественного признания процесса, но и для обеспечения реализации территориальной идентичности. В сельской местности все необходимые заинтересованные стороны могут быть территориально разрознены, что потребует аккумуляции информации по потенциальным или действующим объектам сельского туризма.

Как было отмечено выше, местное сообщество играет важную и активную роль в создании опыта сельского туризма, поскольку туристы редко останавливаются только в одном месте и встречи с местными жителями в сельском пространстве влияют на туристический опыт. Члены местного сообщества могут помочь туристам познакомиться ближе с местом туристского познания, рассказать об истории, культуре и природном наследии края или предоставить возможность более тесного контакта для знакомства с их образом жизни (например, принимая туристов в своих домах), с местными продуктами (например, попробовать или купить местные продукты) [11, р. 208]. Таким образом, члены местного сообщества могут помочь построить отношения, которые уменьшат расстояние между путешественниками и туристской дестинацией, тем самым позволяя туристам улучшить впечатления от сельской территории [11, р. 208]. С другой стороны, если у сельского сообщества негативное отношение к туризму, они могут испортить туристический опыт или даже навредить ему, беспокоя туристов или ведя себя грубо. Еще одна важная проблема, о которой следует помнить в сельских сообществах, – это недостаточная осведомленность о туризме, что может привести

к нереалистичным ожиданиям. Следует отметить, что, когда ожидания местного сообщества не соответствуют ощутимым выгодам, может легко возникнуть чувство разочарования, которое может в дальнейшем привести к сопротивлению развитию туризма [12, р. 65].

Третье. Для того чтобы туристическое направление было целостным подразделением, ему обычно необходимо скоординированное управление в рамках согласованной стратегии или концепции для достижения этой общей цели. Эту роль взять на себя могут частные предприятия, компании, ассоциации, муниципальные образования или объединения местных муниципалитетов. В российских условиях чаще всего такую координирующую роль берут органы муниципальной или региональной власти.

Совместное управление направлением может помочь избежать дублирования функций и усилий, например, в области продвижения, сервисного обслуживания посетителей, обучения, поддержки бизнеса. Такой субъект рынка сельского туризма играет ключевую роль в путешествиях туристов, начиная с вдохновляющих кампаний и заканчивая предоставлением обширной и всеобъемлющей информации для планирования поездок, включая ссылки на опыт, предоставленный местными компаниями. По рекомендации UNWTO (2022), такие структуры обычно «осуществляют совместную маркетинговую деятельность, согласно современным представлениям, также должно быть стратегическое лидерство в развитии направления, например путем оказания поддержки малому и среднему предпринимательству для разработки и продажи продукции, а также влияния на местных политиков с целью создания наилучшей возможной операционной среды для местных туристических компаний»¹. В любом случае, при разработке объединяющего органа по аккумуляции ресурсов сельского туризма на локальном уровне необходимо проработать функциональные задачи органа.

1 World Tourism Organization. Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. UNWTO, 2023. Madrid. DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284424306>

Четвертое. Одним из инструментов изучения рынка сельского туризма является SWOT-анализ, представленный в табл. 1. Он может быть охарактеризован следующими составляющими анализа.

Табл. 1 отражает обобщенные характеристики анализа, которые проявляются на всех территориях распространения сельского туризма в период его становления и не зависят от специфики туристской дестинации.

Пятое. Стратегическое и оперативное управление сельскими объектами туризма зависит от анализа рынка и возможностей использования его инструментов, которые в совокупности могут уравнивать пространственную диспропорцию в уровне социально-экономического

развития как регионов, так и муниципалитетов. Причиной такой диспропорции, по мнению И. А. Антипина, Н. Ю. Власовой, О. Ю. Ивановой, становятся различия в «степени концентрации экономической деятельности в местах, обладающих конкурентными преимуществами» [1]. Снижение такой диспропорции или усиление имеющихся ресурсов дестинации за счет туризма может происходить за счет имеющегося спроса на туристические услуги. В свою очередь, предложение может стимулировать рост спроса при активном использовании информационных каналов и средств участников сельского рынка.

С точки зрения развития туризма критериями стратегического приоритета в данной

Табл. 1. SWOT-анализ туристской дестинации

Table.1. SWOT analysis of a tourist destination

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Усовершенствованный методологический аппарат деятельности органов власти в сфере сельского туризма	Относительно низкое качество оказываемых услуг; несоответствие нормативно-правового и методического обеспечения деятельности объектов сельского туризма стандартам
Невысокая стоимость по сравнению с другими видами отдыха	Не развита туристическая инфраструктура общественного пользования и средств размещения (точки питания, туалеты, навигация, места отдыха)
Натуральные продукты питания	Плохое состояние большинства местных дорог. Низкая квалификация субъектов и персонала. Незнание владельцами усадеб административных процедур
Наличие сельскохозяйственной и аграрной культуры и/или сельский образ жизни	Слабость маркетинга объектов и сельского туризма в целом
Экологически чистая природа и воздух	Отсутствие или незнание финансовых инструментов для развития сельского туризма
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Возможность использования цифровых инструментов в позиционировании и продвижении объектов и продуктов сельского туризма	Диспропорции «цена – качество» средств размещения в сельской местности
Брендинг и позиционирование местных природных, историко-культурных, этнических ресурсов	Низкий уровень безопасности объекта и в средствах размещения
Активность местного населения в реализации объектов сельского туризма	Ухудшение дорожно-транспортной доступности
Продвижение сельского туризма и его позиционирование на национальных и региональных выставочных комплексах, крупных региональных мероприятиях спортивного, культурного характера	Низкий уровень предоставляемых туристических услуг или слабое знание предоставления туристических услуг
Повышение инфраструктурного уровня сельского туризма местными властями	Негибкость и инертность определенной части населения и власти в понимании и ведении бизнеса
Развитие туров выходного дня, летнего отдыха	Отсутствие информационной координации и регулирования

модели являются самообеспечение локальной экономики, доходы и занятость сельского населения, инвестиционный потенциал, сохранность сакральных и природных памятников, снижение оттока населения, отсутствие маргинальных проявлений на селе. Стратегическое видение и оперативное управление определяют канву и конкретные действия по достижению целевых показателей, в связи с чем повышается значимость разработки данного этапа модели. Внешние факторы, нестабильность конкурентной среды туризма, приводит к тому, что не все регионы (муниципалитеты) имеют стратегическую и/или концептуальную направленность сферы сельского туризма. На международном уровне, по результатам опроса UNWTO, 47 стран (59 % из опрошенных) заявили, что сельский туризм является для них приоритетом, в то время как еще 29 (37 %) считают его косвенным приоритетом, в рамках которого страны разрабатывают политику устойчивого развития и управления общественным туризмом, и только в 20 % стран существуют конкретные стратегии и системы поддержки сельского туризма¹.

Заключительное, шестое. Главной целью продвижения проекта является комплекс мероприятий и информация об объекте/продукте сельского туризма для большего количества потенциальных потребителей. Именно сельский туризм может использовать продвижение с минимальными затратами, в частности с помощью социальных сетей, которые считаются наиболее эффективным и недорогим способом продвижения для объектов и программ сельского туризма. Преимуществом продвижения через онлайн-ресурсы является его гибкость и возможность масштабирования. Небольшие сельские сообщества в начале своей деятельности могут использовать социальные сети. Кроме традиционных каналов продвижения: буклеты, сайты, социальные сети, каталоги, работа со СМИ и проч., поддержка продвижения и в целом маркетинговая политика может

осуществляться за счет партнеров: на уровне муниципалитета, туристических агентств и туроператоров, жителей муниципального образования, визит-центров. Эффективным механизмом продвижения сельского туризма является наличие или становление крупного бренда туристской дестинации. Заимствуя отечественную и зарубежную практику, развитие данного направления туристских услуг возможно при помощи применения следующих инструментов:

- формирование сотрудничества регионов с другими субъектами РФ в вопросах совместного развития сельского туризма;
- сохранение природы, ландшафта и биологического разнообразия на территориях присутствия сельского туризма;
- создание всесезонных визит-информационных центров в сельской местности;
- разработка территориальных инструментов финансовой и информационной помощи организаций малого и среднего бизнеса в сфере сельского туризма;
- формирование доступной и комфортной инфраструктуры для туристов в сельской местности;
- повышение степени информированности о туристских продуктах сельского туризма регионов на внутреннем и международных рынках;
- реализация кластерного подхода в программах туристско-рекреационного территорий региона.

Выводы

Разработка концептуальной модели и исследование отдельных ее составляющих позволило сделать следующие выводы. Во-первых, вовлечение местного сообщества в управление, создание ассоциаций или общественных организаций, объединение муниципалитетов ускоряет процесс становления сельского туризма в туристских дестинациях. Во-вторых, обобщение практик (аграрного)

¹ ⁵ World Tourism Organization. Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. UNWTO, 2023. Madrid. DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284424306>

сельского туризма российских регионов, выраженных в концептуальной модели сельского туризма, позволяет обозначить важность аутентичной культуры и опыта для становления сельского туризма и его продвижения. Аутентичность может проявляться в разных формах (от внутриличностных до готовых продуктовых решений), которые могут использоваться в практиках сельского туризма.

В-третьих, алгоритм, заложенный в модели, дает возможность местным или региональным участникам сельского туризма системно представить этапность реализации проекта и его регулирование, ресурсную обеспеченность туристской дестинации, оценить риски и возможности в целях эффективного развития сельских территорий и региональных социально-экономических систем.

Список источников

1. Антипина, И. А., Власова, Н. Ю., Иванова, О. Ю. Стратегические приоритеты управления пространственными диспропорциями социально-экономического развития регионов России // *Управленец*. 2020; Т. 11. № 6: 28–43. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-6-3.
2. Ермакова, Н. А., Лимонина, И. Г. Опыт Китайской Народной Республики в реализации политики сельского туризма // *Сервис в России и за рубежом*. 2024; Т. 18. № 2: 69–82. DOI: 10.5281/zenodo.12605161.
3. Клочко, Е. Н., Коваленко, Л. В. Сельский туризм как драйвер устойчивого развития хозяйственного пространства сельских территорий Краснодарского края. – Краснодар, КубГУ, 2023. 142 с.
4. Лихошерстова, Г. Н., Лихошерстов, А. А. Теоретико-методический подход разработки стратегии управления развитием сельского туризма в регионе: монография. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. 156 с.
5. Наумов, А. С. Пространственно-дифференцированный подход к разработке сценариев развития сельских территорий в России с учетом зарубежного опыта: Комплексное развитие сельских территорий в местах добычи природных ресурсов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации, Году семьи в Российской Федерации, 80-летию Алтайского района Республики Хакасия, Абакан, 05–06 июля 2024 года. Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2024. С. 64–68. <https://www.elibrary.ru/IIFULD>.
6. Семиглазова, В. А. Региональное проектирование в сельском туризме. Геополитика и экодинамика регионов. 2019. Т. 5. (15). № 1. С. 139–155. <https://www.elibrary.ru/SCGDZP>.
7. Туров, Р. С. Особенности понимания аутентичности в сельском туризме. *Вестник Академии права и управления*. 2020. № 3(60). С. 70–74. DOI 10.47629/2074–9201_2020_20_12_12. <https://www.elibrary.ru/PPWFRF>.
8. Barney, J. B., Ketchen, D. and Wright, M. The future of resource-based theory: Revitalization or decline? *Journal of Management*. 2011; 37(5): 1299–1315. <https://doi.org/10.1177/0149206310391805>.
9. Bebbington, A. Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. *World Development*. 2020; 27 (12): 2021–2044, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00104-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7).
10. Freeman, R. E. *Strategic management: a stakeholder approach*. Boston: Pitman. 1984.
11. Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P. и Lima J. Понимание и управление опытом сельского туризма – случай исторической деревни в Португалии. *Tourism Management Perspectives*. 2012; 4: 207–214.
12. Kokkranikal, J. J. and Baum, T. Human resource development for tourism in rural communities: the case of Kerala. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. 2002; 7(2): 64–76.

13. Paulauskaite, D., Powell, R., Coca-Stefaniak, J. A., Morrison, A. M. Living like a local: Authentic tourism experiences and the sharing economy. *Int J Tourism Res.* 2017;0:1–10. <https://doi.org/10.1002/jtr.2134>.
14. Torre, A., Wallet, F. Regional Development in Rural Areas. *Analytical Tools and Public Policies.* 2016; Springer. 110 p. DOI.10/1007/978–3–319–02372–4.

References

1. Antipin, I. A., Vlasova, N. Yu., Ivanova, O. Yu. (2020). Strategic priorities for managing spatial inequalities in the socioeconomic development of the Russian regions. *Upravlenets [The Manager]*, 11 (6), 28–43. DOI: 10.29141/2218-50032020-11-6-3. (In Russ.).
2. Ermakova, N. A., & Limonina, I. G. (2024). Experience of the People's Republic of China in implementing policy of rural tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 69–82. doi: 10.5281/zenodo.12605161. (In Russ.).
3. Klochko, E. N., Kovalenko, L. V. (2023). *Selskii turizm kak draiver ustoichivogo razvitiia khoziaistvennogo prostranstva selskikh territorii Krasnodarskogo kraia [Rural tourism as a driver of sustainable development of the economic space of rural territories of the Krasnodar Territory]*. Krasnodar: Kuban State University. (In Russ.).
4. Likhosherstova, G. N., Likhosherstov, A. A. (2012). *Teoretiko-metodicheskii podkhod razrabotki strategii upravleniia razvitiem selskogo turizma v regione [Theoretical and methodological approach to the development of a strategy for managing the development of rural tourism in the region]: monograph.* Belgorod: Publishing house "Belgorod". (In Russ.).
5. Naumov, A. S. (2024). Prostranstvenno-differentirovannyi podkhod k razrabotke scenariiev razvitiia selskikh territorii v Rossii s uchetom zarubezhnogo opyta [A spatially differentiated approach to the development of scenarios for the development of rural areas in Russia, taking into account foreign experience]. *Kompleksnoe razvitie selskikh territorii v mestakh dobychi prirodnnykh resursov [Integrated development of rural areas in places of natural resource extraction]:* Proceedings of Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the Decade of Science and Technology in the Russian Federation, the Year of the Family in the Russian Federation, the 80th anniversary of the Altai region of the Republic of Khakassia. Abakan: Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History, 64–68. (In Russ.).
6. Semiglazova, V. A. (2019). Regionalnoe proektirovanie v selskom turizme [Regional planning in rural tourism]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 5 (1), 139–155. (In Russ.).
7. Turov, R. S. (2020). Osobennosti ponimaniia autentichnosti v selskom turizme [Peculiarities of understanding authenticity in rural tourism]. *Vestnik Akademii prava i upravleniia [Bulletin of the Academy of Law and Management]*, 3(60), 70–74. DOI 10.47629/2074–9201_2020_20_12_12. (In Russ.).
8. Barney, J. B., Ketchen, D. & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: Revitalization or decline? *Journal of Management*, 37 (5), 1299–1315. <https://doi.org/10.1177/0149206310391805>.
9. Bebbington, A. (2000). Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. *World Development*, 27 (12), 2021–2044. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00104-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7).
10. Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: a stakeholder approach.* Boston: Pitman.
11. Kastenzholz, E., Carneiro, M. J., & Marques, C. P. et al. (2012). Understanding and managing rural tourism experiences is the case of a historic village in Portugal. *Tourism Management Perspectives*, 4, 207–214.
12. Kokkranikal, J. J., Baum, T. (2002). Human resource development for tourism in rural communities: the case of Kerala. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 7(2), 64–76.

13. Paulauskaite, D., Powell, R., & Coca-Stefaniak, J. A., et al. (2017). Living like a local: Authentic tourism experiences and the sharing economy. *International Journal of Tourism Research*, 19(6), 619–628. <https://doi.org/10.1002/jtr.2134>.
14. Torre, A., Wallet, F. (2016). *Regional Development in Rural Areas*. Analytical Tools and Public Policies. Springer. DOI.10/1007/978-3-319-02372-4.